

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF METACOGNITIVE COMPETENCES IN HIGHER EDUCATION STUDENTS**Shoyusupova Shahzoda Shokhrukh kizi**

teacher of the department

"Methodology of Preschool and Primary Education" of ChDPU

Annotatsiya: ushbu maqolada metakognitsiya tushunchasining pedagogik va psixologik tadqiqotlardagi nazariy asoslari, uning tarkibiy qismlari hamda bo'lajak pedagoglarda metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishning samarali yondashuvlari tahlil qilinadi. Maqolada metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan pedagogik strategiyalar — aniq o'qitish (explicit teaching), "think-aloud" usuli, metakognitiv dialog, mos darajadagi qiyinchilik tamoyili va integrativ trening modellari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: metakognitsiya, metakognitiv kompetensiya, o'z-o'zini nazorat qilish, bo'lajak pedagoglar, pedagogik strategiyalar, metakognitiv bilim,

Abstract: this article analyzes the theoretical foundations of the concept of metacognition in pedagogical and psychological research, its structural components, and effective approaches to developing metacognitive competencies in future teachers. The article also provides a detailed discussion of pedagogical strategies used to develop metacognitive skills, including explicit teaching, the think-aloud method, metacognitive dialogue, the principle of optimal difficulty, and integrative training models.

Keywords: metacognition, metacognitive competence, self-regulation, future teachers, pedagogical strategies, metacognitive knowledge.

Аннотация: в данной статье анализируются теоретические основы понятия метакогниции в педагогических и психологических исследованиях, её структурные компоненты, а также эффективные подходы к формированию метакогнитивных компетенций у будущих педагогов. В статье подробно рассматриваются педагогические стратегии, применяемые для развития метакогнитивных навыков, включая явное обучение (explicit teaching), метод «think-aloud», метакогнитивный диалог, принцип оптимального уровня сложности и интегративные модели тренинга.

Ключевые слова: метакогниция, метакогнитивная компетенция, самоконтроль, будущие педагоги, педагогические стратегии, метакогнитивное знание.

Oliy ta'lim muhitida talabalarning samarali o'quv jarayonini tashkil etish va mustaqil faoliyatga tayyorlanish — bu zamonaviy pedagogik vazifalarning markaziy yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayonning muvaffaqiyati deyarli butunlay talabalarda shakllangan va rivojlangan metakognitiv kompetensiyalarga bog'liqdir. Metakognitsiya tushunchasi ilk marta 1970-yillarda amerikalik psixolog John H. Flavell tomonidan kiritilgan [1]. U o'zining teoriyasida metakognitsiyani "o'ylash haqida o'ylash" deb atab, shaxsning o'zining kognitiv jarayonlari (e'tibor, esda tutish, tushunish, gipotezalar qo'yish kabi) va emotsiyalari haqidagi bilimni hamda bu bilimlardan foydalanish jarayonini nazarda tutgan [2]. Shunday qilib, metakognitsiya — bu o'quvchi o'zining o'quv faoliyatini qanday olib borayotganini bilish va uni boshqarish imkoniyatini beruvchi yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalari to'plami hisoblanadi [3].

Ilmiy adabiyotlarda metakognitsiya ikki asosiy qismga ajratiladi: metakognitiv bilim va metakognitiv nazorat. Metakognitiv bilim — bu shaxsning o'zining o'quv qobiliyatlariga, turli vazifalarning murakkabligiga, turli o'quv strategiyalarining samaradorligiga oid umumiy bilim to'plamidir. Masalan, talaba o'zining matematika fanida yaxshi, ona tili fanida esa yomon o'rganayotganini, shuningdek, darslar davomida qo'llayotgan rejalashtirish strategiyalarining o'ziga xos ekanligini bilishi bu turlardan biridir. Boshqa tomondan, metakognitiv nazorat — bu bu bilimlarni amalda qo'llash jarayoni hisoblanadi. U quyidagi bosqichlardan iborat: vazifani tahlil qilishdan oldin rejalashtirish, o'quv jarayonida strategiyalarni tanlash va amalga oshirish,

va yakuniy natijalarni baholash orqali jarayonni boshqarish [4]. Demak, metakognitiv nazorat — bu o'quv jarayonini dinamik ravishda boshqarish uchun zarur bo'lgan strategiyalar to'plamidir.

O'zini nazorat qilish — bu metakognitsiya bilan yaqqol bog'langan, ammo ancha kengroq va holatga moslashuvchanroq konseptual tuzilmadir. SRL — bu o'quvchining maqsadga yo'naltirilgan va samarali faoliyat sifatida belgilangan vazifalarni bajarish uchun motivatsion, kognitiv va odatiy strategiyalarni birlashtirib, o'zining o'quv jarayonini faol ravishda boshqarish jarayoni hisoblanadi [5]. Shunday qilib, o'zini nazorat qilish jarayoni metakognitiv nazoratning amaliy namoyon bo'lishi sifatida ko'rilsa bo'ladi. Ya'ni, metakognitiv nazorat — bu SRL ning kognitiv-komponentidir. Bu ikkita tushunchaning farqi va umumiy nuqtasi tadqiqotning nazariy-metodologik asosini tashkil etadi. Bir-biri bilan yaqqol bog'langanligi sababli, ba'zi tadqiqotchilar ularni bir xil ma'noni anglatuvchi terminlar sifatida qo'llashadi, ammo psixologiya literaturasida ularning alohida, ammo o'zaro bog'langan tarkibiy qismlar sifatida ifodalanganligi aniq. Metakognitsiya o'quv jarayonini boshqarishning “nima” va “qanday” qilishni nazarda tutsa, o'zini nazorat qilish bu jarayonni “qachon”, “qaysi holatda” va “qanday darajada” qo'llashni o'z ichiga oladi. Misol uchun, metakognitiv strategiyalar — bu o'quvchining o'zining o'quv jarayonini boshqarishda qo'llayotgan strategiyalari, masalan, rejalashtirish, monitoring va refleksiya kabi strategiyalardir [6].

O'zini nazorat qilish — bu murakkab va dinamik jarayon bo'lib, unda bir nechta bir-biri bilan bog'langan pedagogik-psixologik komponentlar mavjud. Ushbu komponentlar talabalar uchun o'z o'quv faoliyatini samarali boshqarish uchun asosiy vositalarni taqdim etadi. Ushbu komponentlar orasida rejalashtirish, nazorat qilish va refleksiya eng muhim va tadqiqotlar doirasida ko'proq o'rganilganlari hisoblanadi. Har bir komponentning o'ziga xos funksiyalari va ulardan foydalanish usullari mavjud bo'lib, ular birgalikda talabaning mustaqil o'rganish qobiliyatini shakllantiradi [7].

Rejalashtirish — bu o'zini nazorat qilishning dastlabki va asosiy bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda talaba o'quv jarayonini boshlashdan avval maqsadlarni aniqlaydi, o'rganish materialini tashkil qiladi va samarali strategiyalarni tanlaydi [8]. Rejalashtirish jarayoni talabalarga vazifalarni to'g'ri baholash, vaqt tartibini belgilash va o'z resurslaridan to'g'ri foydalanish imkonini beradi. Psixologiya adabiyotlarida rejalashtirish, nazorat qilish va refleksiya kabi metakognitiv strategiyalar muhokama qilingan bo'lib, ularning talabalarning o'zlashtirishini oshirishdagi ahamiyati ta'kidlangan [[6]]. Rejalashtirish jarayoni faqat tashkiliy vazifalarni hal qilish bilan cheklanmaydi; u talabaning o'zining o'quv faoliyatiga munosib bo'lgan motivatsion diapazonini kengaytirishga ham yordam beradi. Maqsad belgilash jarayoni talabaning vazifaga yo'naltirilganligini oshiradi va unga vazifani muvaffaqiyatli bajara olishga ishonch hosil qilishga yordam beradi.

Monitoring (Nazorat) — bu o'zini nazorat qilishning eng muhim va dinamik jihati hisoblanadi. Ushbu komponent talabalarga o'z ish jarayonini doimiy ravishda tekshirib chiqish va natijalarini belgilangan standartlar bilan solishtirish imkonini beradi. Metakognitiv monitoring — bu talabalarning o'zlarining kognitiv faoliyatini tekshirish va uni maqsadga yo'naltirish vositasi sifatida ko'riladi [9]. Ko'pchilik tadqiqotlar monitoring bilan academic performance (o'quv muvofiqligi) o'rtasida ijobiy bog'liqlik borligini tasdiqlaydi. Talaba monitoring jarayonida o'zining tushunish darajasini baholashi, qaysi strategiyalar samarali ishlaganini aniqlashi va kerak bo'lsa, strategiyani o'zgartirishi mumkin.

Refleksiya (Tahlil) — bu o'quv jarayonining yakuniy bosqichi sifatida, talabalar natijalarni chuqur tahlil qiladi, nima muvaffaqiyatli bo'lganini, nima kamchiliklarni ko'rsatganini tushunadi va keyingi dasturlar uchun dars oladi [10]. Reflektiv jurnal yozish — bu o'zini nazorat qilishni oshirish uchun samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Bu jarayonda talaba faqat natijalarni baholamasdan, o'zining o'quv strategiyalari, harakatlari va ularning natijalari o'rtasidagi bog'liqlikka ham e'tibor qaratadi. Refleksiya jarayoni talabaning o'zining o'quv jarayonini tushunish darajasini oshiradi va unga keyingi vazifalar uchun yanada samarali strategiyalar izlashga yordam beradi.

B. J. Zimmermann Tsiklik Modeli — bu oʻzini nazorat qilish jarayonini tushuntirish uchun keng tarqalgan va zamonaviy pedagogik psixologiyada eng koʻp qoʻllaniladigan modellardan biridir [11]. Bu model oʻzini nazorat qilish jarayonini uchta asosiy bosqichga boʻlishni taklif qiladi:

1. Oldindan Tayyorgarlik (Forethought) - Bu bosqichda talaba maqsadlarni belgilaydi, oʻquv jarayoni uchun strategiyalarni rejalashtiradi va oʻzining oʻquv qobiliyatiga boʻlgan ishonchini (oʻz-eʼtiborli) shakllantiradi [11,7]. Oldindan tayyorgarlik bosqichi talabaning oʻquv jarayonini boshlashdan oldin tayyorgarlik koʻrishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Performance (Ijro Etish) / Monitoring (Nazorat). Bu — bu jarayon davomida talaba rejalashtirilgan strategiyalarni amalga oshiradi, jarayonni doimiy ravishda nazorat qiladi va kerak boʻlsa, strategiyalarni oʻzgartiradi [11]. Ijro etish bosqichi talabaning oʻz faoliyatini dinamik ravishda boshqarish qobiliyatini oshiradi.

3. Self-reflection (Oʻzini Baholash). Jarayon yakunlandikdan soʻng, talaba oʻz natijalarini tahlil qiladi, ularni rejalashtirilgan maqsadlar bilan solishtiradi va keyingi dasturlar uchun dars oladi [11]. Oʻzini baholash bosqichi talabaning oʻzining oʻquv jarayonini tushunish darajasini oshiradi va uning oʻzini nazorat qilish qobiliyatini kelajakda yanada rivojlantirishiga yordam beradi.

Zimmerman'ning modeli oʻzini nazorat qilishni statik emas, balki tsiklik va dinamik jarayon sifatida tasvirlaydi. Bu model pedagogik intervyeniylar uchun samarali ramka xizmat qiladi, chunki u har bir bosqich uchun alohida strategiyalar va vositalarni qoʻllash imkonini beradi.

Oliy taʼlim muhitida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi faqat xalqaro miqyosda emas, balki mahalliy darajada ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oʻzbekistondagi taʼlim sistemasi ham zamonaviy talablarga javob berish uchun innovatsion yondashuvlarni qabul qilmoqda. Bu yerda oliy taʼlim institutlarida talabalar oʻzlashtirishini oshirish, rejalashtirish, monitoring va refleksiya kabi metakognitiv strategiyalarni takomillashtirish boʻyicha bir qancha ishlar davom etmoqda [6,8].

Mahalliy ilmiy muhokamalarda ham metakognitiv strategiyalarni rivojlantirish boʻyicha tadqiqotlar mavjud. J. O. Rahimovning tezisi muammoli taʼlim modelida muammolarni hal qilish jarayoni orqali metakognitiv strategiyalarni rivojlantirishning ahamiyatini ochib beradi [12]. Muammoli taʼlim — bu talabalarda tahliliy fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil qarorlar qabul qilish kabi koʻnikmalarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik texnika.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi oliy taʼlim talabalarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlarini chuqur tahlil qilish, jumladan, oʻzini nazorat qilish komponentiga eʼtibor qaratish boʻldi. Tahlil natijalariga koʻra, oʻzini nazorat qilish — bu talabalarning oʻz oʻquv jarayonini faol va maqsaddirman boshqarish qobiliyatini shakllantiruvchi muhim va samarali yoʻnalishdir. Ushbu qobiliyat shunchaki strategiyalarni bilishdan iborat emas, balki bu strategiyalarni amaliyotda samarali qoʻllashni nazarda tutadi.

Tadqiqotlar shuni aniq koʻrsatadiki, metakognitsiya va oʻzini nazorat qilish bir-biri bilan yaqqol bogʻlangan va bir-birini toʻldiradigan konseptual tuzilmalardir. Metakognitsiya — bu oʻzining oʻquv jarayonini boshqarish uchun zarur boʻlgan bilim va strategiyalar toʻplamidir, oʻzini nazorat qilish esa bu bilim va strategiyalarni amalga qoʻllash jarayonidir. B. J. Zimmerman'ning tsiklik modeli oʻzini nazorat qilish jarayonini oldindan tayyorgarlik, ijro etish va oʻzini baholash bosqichlariga boʻlish orqali uni amaliyotga tatbiq etish uchun samarali narxlovni taqdim etadi [11]. Ushbu model talabalarga oʻzlarining oʻquv jarayonini tashkil qilish, strategiyalarni tanlash, jarayonni nazorat qilish va natijalarni tahlil qilish boʻyicha qoʻllanma boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mohsen Mahdavi. An Overview: Metacognition in Education. *International Journal of Multidisciplinary and Current Research*. 2014. 529-535
2. Jayne L. Dennis., Matthew P. Somerville. Supporting thinking about thinking: examining the metacognition theory- practice gap in higher education. *Higher Education*. 2023. 86:99–117
3. Julie Dangremond Stanton., Amanda J. Sebesta., and John Dunlosky. Fostering Metacognition to Support Student Learning and Performance. *CBE—Life Sciences Education*. 2021. 20:fe3, 1–7.
4. Islam El Kassimi. Assessing Metacognition: An Overview. *Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*. 2025. 7(2). 222-230.
5. David Simón-Grábalos., David Fonseca., Marian Aláez., Susana Romero-Yesa., Carlos Fresneda-Portillo. Systematic Review of the Literature on Interventions to Improve Self-Regulation of Learning in First-Year University Students. *Education Science* 2025, 15, 372
6. Palina Botirova. Metakognitiv va madaniyatlararo yondashuv Mexanizmlari hamda turlari. *Ta’limda istiqbolli izlanishlar - xalqaro ilmiy-metodik jurnal*. 2026.
7. Timothy J. Cleary., Gregory L. Callan., Erica R. Pawlo. Self-Regulated Learning in School Contexts. *Interventions from Educational and Social/Personality Psychology*. 2020. 194-212.
8. Farmonov Dilshod. Raqamli iqtisodiyot sharoitida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda metakognitiv qobiliyatlarning o’rni va ahamiyati. *Ilg’or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*. 2025. 768-775
9. Lin Guo. The effects of self-monitoring on strategy use and academic performance: A meta-analysis. *Languages, Literatures and Linguistics Department*. 2022. 112
10. Yu-Fen Yang. Students’ reflection on online self-correction and peer review to improve writing. *Computers & Education*. 2010. 1202-1210
11. Frazier LD, Schwartz BL, Metcalfe J. The MAPS model of self-regulation: Integrating metacognition, agency, and possible selves. *Metacogn Learn*. 2021;16(2):297-318.
12. D.P.Farmonov. Ta’lim jarayonida metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish (tezis). *O‘zbekistonning innovatsion taraqqiyotida yoshlarning o’rni*. 2025. 368-371.